

**TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELINI DIVERSIFIKATSIYALASH
DARAJASINI OSHIRISH**

Sultanov Erkin Toshmurodovich

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi Biznesni boshqarish (Master of Business Administration-MBA) «Banking» mutaxassisligi magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15121001>

***Annotatsiya.** Ushbu tezida tijorat banklarining kredit portfelini diversifikatsiyalashning ahamiyati va usullari muhokama qilinadi. Kredit portfelini diversifikatsiyalash, banklar uchun risklarni kamaytirish va daromad olishning barqarorligini ta'minlash maqsadida muhim ahamiyatga ega. Tezida kredit turlari, mijozlar bazasi, geografik joylashuv va kredit siyosatini diversifikatsiya qilish orqali risklarni boshqarish va bankning moliyaviy barqarorligini oshirish usullari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali kredit portfelini boshqarish samaradorligini oshirish imkoniyatlari ham taqdim etilgan.*

***Kalit so'zlar:** Kredit portfeli, diversifikatsiya, tijorat banki, risk boshqaruvi, geografik diversifikatsiya, mijozlar bazasi, kredit turlari, kredit siyosati, axborot texnologiyalari, barqarorlik.*

Tijorat bankarining kredit portfelining birinchi navbatda tarmoq xususiyatiga ko'ra diversifikatsiya darajasini oshirish lozim.

Buning uchun har bir tijorat bankida kreditlanayotgan tarmoq korxonalariga nisbatan kreditlash limitlari joriy etilishi lozim. Kreditlash limitlari kreditlarning asosiy kismini ma'lum tarmoqda tuplanib qolishiga yo'l kuymaydi.

Amaliyotdan shu narsa ma'lumki, bankning boshqaruv organlari har bir kredit arizasi buyicha qarorlar kabul kilishda ishtirok eta olmaydi, shu sababli kreditlash limitlarini belgilash banklarning kredit amaliyotida muhim urin tutadi.

Banklar limitlarni aniqlash masalasiga turlicha yondashadilar. Lekin ularning amaliyotda qullanilayotgan limitlarni umumiy mazmuniga kura ikki guruhga bulish mumkin:

Tarmoq limitlari.

Bitta mijozni kreditlash limitlari.

Banklar uzlarining kredit portfeli sifatini yaxshilash maqsadida mijozlarni kreditlashning nafaqat individual risklarini, balki risklarning bir qator umumiy kategoriyalarini ham tahlil qilishlari shart. Shuning uchun ham alohida mijozlarni kreditlash limitlari bilan bir qatorda kredit riskiga uchrash darajasi bir xil bulgan mijozlar guruhi uchun kreditlash limitlari o'rnatiladi.

Mart, 2025-Yil

Bu limitlar bitta tarmoqqa mansub korxonalariga bankni bog'liq bulib qolmasligini oldini olish maqsadida o'rnatiladi. Amaliyotdan ma'lumki, ayrim tarmoqqa mansub korxonalarda rentabellik darajasi ma'lum bir vakt oralig'ida yuqoriligicha qoladi, ayni vaqtda boshqa tarmoqqa mansub korxonalarda rentabellik darajasi ancha past buladi. Bank amaliyotida bunga kuplab misollar keltirish mumkin.

Masalan, hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligi, aviatsiya sanoati korxonalarining rentabellik darajasi past. Bunday tarmoq korxonalarida bank kreditlarining yuqori darajada tuplanishi banklarga sezilarli zarar keltirishi mumkin.

Tarmoq limitlarini belgilashda tahlil qilinayotgan tarmokning joriy holatini, rivojlanish istiqbollari, texnologik uzgarishlarning barqarorlik darajasini, tarmokda asosiy xarajat turlarini uzgarishi kabi holatlarni baholash zarur.

Tarmoq risklarini baholash usullarini ishlab chiqishda banklar ssudalarini berishda yuzaga keladigan, yukorida ta'kidlangan risklarga ta'sir qiluvchi omillarni tahlil qilishlari zarur. Bunday tahlil natijasida ushbu omillarni ta'sirini hisobga olish uchun tegishli tizim qabul qilinadi. Xalqaro bank amaliyotida bunday tizim sifatida ballarni hisoblash tizimidan keng foydalaniladi.

Ta'sir qiluvchi omillarning har birini alohida kurib chiqish asosida tarmoq uchun riskning umumiy reytingi aniqlanadi. Tarmoq riskining limiti berilgan ssuda summasiga nisbatan mutloq summada eki ma'lum foizda belgilab quyilishi lozim. Masalan, bank risk limitini qishloq xo'jaligiga nisbatan berilgan kreditlarning 10 foiz mikdorida belgilab qo'yilishi mumkin.

Tarmoq riski aniqlangandan sung bank tarmoq limitlari asosida kreditlar berish tug'risida qaror kabul qilishi mumkin. Bankni bitta mijozga nisbatan kreditlash limitini aniklashda quyidagi omillarni hisobga olishi shart deb hisoblaymiz:

- ✓ Mijoz-korxonaga rahbarining reputatsiyasi;
- ✓ Mijozning aktivlari va passivlari tarkibi;
- ✓ Mijozning moliyaviy barqarorligi;
- ✓ Mijoz-korxonaning rivojlanish istiqbollari;
- ✓ Bankning mijoz bilan uzaro munosabatlari;
- ✓ Milliy iktisodietning umumiy joriy holati;
- ✓ Mijoz-korxonaga mansub tarmoqning umumiy joriy holati.

Markaziy bankning tijorat banklarini kreditlash amaliyotiga nisbatan quyilgan direktiv talablari kredit riskini minimallashtirishga xizmat kiladi.

Mart, 2025-Yil

Shu sababli tijorat banklarida Markaziy bank tomonida urnatilgan mazkur normativlarni bajarilishi ustidan nazorat urnatish tijorat banklarining kredit riskiga uchrash darajasini pasaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Yuqorida o'z aksini topgan amaliy takliflar va tavsiyalar respublikamiz tijorat banklarining kredit siesatining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi deb umid qilamiz.

Respublikamizning barcha banklarida kreditlash shakllaridan to'laonli tarzda foydalanishni yo'lga quyish lozim.

Kreditlashning har bir shakli o'ziga xos afzalliklarga ega bulib, mijozlar uchun bank kreditlarining jozibadorligini oshiruvchi omil hisoblanadi. Masalan, overdraft kreditlari mijozlarning shunday toifasiga muljallanganki, ular ishlab chikarish eki mahsulotlarni sotish sikli juda qiska bulgan korxonalar bulib, fakatgina joriy hisobvarag'idagi vaktinchalik va kutilmaganda yuzaga keladigan etishmovchilikni koplash maqsadida bank kreditiga ehtiej sezadilar.

Bunday mijozlar uchun muddatli kreditlar olish maqsadga muvofik emas. Agar bank mijozlarga overdraft kreditlari berish imkoniga ega bulmasa, u holda mijozlar boshqa banklarning overdraft kreditlaridan foydalanishga majbur bulishadi. g'ki kreditlashning forfeyting shaklini olaylik.

Forfeyting mol etkazib beruvchilarning pul mablag'iga bulgan ehtiejlarini qondirishning samarali usullaridan biri hisoblanadi.

Respublikamiz tijorat banklarining yirik kreditlar berish imkonini oshirish lozim.

Bizga ma'lumki, respublikamiz tijorat banklarining yirik kreditlar berish imkoniyati Markaziy bankning iqtisodiy me'yorlari orqali tartibga solinadi:

Bankning bitta mijozga beradigan ta'minlanmagan kreditining maksimal mikdori birinchi darajali bank kapitalining 5 foizidan oshmasligi kerak.

Bankning bitta mijozga beradigan ta'minlangan kreditining maksimal mikdori birinchi darajali bank kapitalining 15 foizidan oshmasligi kerak.

Bankning barcha yirik kreditlari uning regulyativ kapitalidan 8 martadan oshib ketmasligi kerak.

Demak, bankning yirik kreditlar berish imkoniyati uning kapitaliga va birinchi navbatda, birinchi darajali kapitalining mikdoriga bog'liq. Agar bankning kapitali kichik mikdorda bulsa, u holda bank mijozlarining yirik kreditlarga bulgan ehtiejini kondirolmaydi. Bu esa yirik mijozlarning boshqa banklarga utib ketishiga sabab bulishi mumkin.

Mart, 2025-Yil

Birinchi kayd etilgan me'orning darajasi qanchalik kichik bulsa, kredit portfelining diversifikatsiya darajasi shunchalik yuqori buladi. Mazkur me'or talablarining buzilishi banklar faoliyatini jiddiy kredit riskiga duchor kiladi.

Respublikamiz tijorat banklari faoliyatiga nisbatan qullanilayotgan bitta mijozga eki mijozlar guruhiga tug'ri keladigan riskning maksimal mikdori ta'minlanmagan ssudalar deb ataladi. Bu me'or ham birinchi darajali kreditga nisbatan urnatilgan bulib, uning maksimal darajasi 0,05 qilib belgilangan. Mazkur me'orning bajarilishi bankning kredit riskidan sezilarli darajada himoyalanih imkonini beradi.

Chunki mijozlarning pul okimiga tashqi ta'sirlar kuchli tarzda ta'sir etib turgan hozirgi sharoitda ta'minlanmagan ssudalarni bitta mijozga eki mijozlar guruhiga yirik mikdorda berilishi bankni jiddiy tarzda kredit riskiga duchor qilishi mumkin.

Mamlakatimiz tijorat banklarining kredit operatsiyalariga nisbatan belgilangan uchinchi me'or barcha yirik kreditlar uchun riskning maksimal mikdori deb ataladi. Mazkur normativ birinchi darajali kapitalga nisbatan belgilangan bulib, uning maksimal mikdori 8,00 qilib belgilangan, ya'ni bank tomonidan berilgan barcha kreditlar mikdori birinchi darajali bank kapitali summasidan 8 martadan oshib ketmasligi lozim.

Yirik kredit deganda bitta mijozga beriladigan bank kapitalining 15 foizidan oshadigan kreditga aytiladi.

Yirik kreditlarga nisbatan urnatilgan mazkur me'or xalqaro andozalardan kelib chikkan holda urnatilgan. Masalan, Germaniyada ham yirik kreditlarning umumiy summasi uchun kapitalga nisbatan 8 martalik limit belgilangan.

Fransiyada bitta mijozga beriladigan kreditlar summasi bank aksionerlik kapitalining 40 foizidan oshmasligi va yirik kreditlarning umumiy summasi bank kapitalidan 8 martadan oshib ketmasligi lozim.

Biz kredit portfelining iqtisodiy mazmunini urgangan holda tijorat banklari kredit siesatining mazmun moiiyatini, shuningdek tijorat banklari kredit portfelini boshqarishning optimal yunalishlarini kurib chikdik.

Xulosa kilib aytadigan bulsak, kredit - bu mamlakat iqtisodietining barkarorligini ta'minlovchi, banklar daromad manbaining asosini tashkil etuvchi iktisodiy kategoriyadir.

Kreditlash jarayoni tijorat banklarining asosiy faoliyat turini tashkil etib, mamlakat iktisodiyotida tijorat banklari faol va etakchi sohalardan hisoblanadi.

Mart, 2025-Yil

Ular xalk xujaligining barcha soha va tarmoqlariga hamda aholi qulida mavjud bulgan bush pul mablag'larini tuplab, ularning moliyaviy resurslariga ehtiejmand bulgan soha va tarmoqlar urtasida samarali taisimlash vazifasini bajarmokdalar.

Bu jaraen manfaatlar uyg'unligi asosida olib boriladi, ya'ni birinchidan tijorat banklari arzon bush pul mablag'larini tuplab, ularni qimmatga sotadilar; ikkinchidan pulga extiejmand bulgan korxonalar qushimcha pul mablag'lari bilan moliyalashtirilib, ular faoliyatining uzluksizligi ta'minlanadi va ularning daromadlari ortadi.

Bu esa, uz-uzidan mamlakat iktisodiyotining ravnaki uchun xizmat qiladi. SHuning uchun ham hukumatimiz tomonidan boshqa sohalar singari bank sohasiga ham katta e'tibor karatilmokda.

Tijorat banklarining aktiv operatsiyalarda kreditlash amaliyoti yuqori urinni egallaydi.

Chunki, bank jami aktivlarining asosiy qismini kredit resurslari tashkil etadi va bu resurslarni taksimlash orqali tijorat banklari yuqori daromadga ega buladilar. SHunday ekan, tijorat banklari tomonidan kreditlash jarayonini tug'ri tashkil etish lozimdir.

Bu esa bevosita ularning kredit siyosatiga bog'likdir, ya'ni ularning kredit siyosati kreditlash jarayonida yuzaga keluvchi riskni boshkarishda bank rahbariyati tomonidan kabul kilingan chora-tadbirlar hamda bank rahbariyati va xodimlarini kredit portfelining samarali boshqarishga doir kursatmalarni uz ichiga oladi.

Tijorat banki faoliyatidan olinadigan foydaning 60-65 foizigacha bulgan kismuni uning kredit faoliyatidan olinadigan foydasi tashkil etadi. Shu sababli har qanday bank uzining aniq va yunaltirilgan kredit siyosatiga, kredit portfelini samarali boshqarish mexanizmiga ega bulishi lozim. Bu esa, bank tomonidan beriladigan kreditlarning uz vaqtida tuliq sundirilishi va bank foydasining kafolatidir.

REFEENCES

1. Финансы Под редакцией В.М. Родиновой. М.: Финансы и статистика, 1995.
2. Д. Шим и Д. Сигел. Финансовый менеджмент. М.,1996.
3. Д. Шим и Д. Сигел. Методы управления стоимостью и анализа затрат. М., 1995.